

**BOSHLANG‘ICH SINFLARDA GEOMETRIYA ELEMENTLARINI
3D MODELLASHTIRISH TEXNOLOGIYASI YORDAMIDA
O‘QITISH METODIKASI**

Bekberganova Nazokat Oybek qizi

Urganch innovatsion universiteti

Stajyor o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang‘ich sinflarda geometriya darslarini 3D modellar yordamida o‘qitish metodikasini o‘rganishga qaratilgan bo‘lib, o‘quvchilarning geometrik elementlar haqidagi tushunchalarini boyitish uchun visual va aniq ko‘rsatmalarni beradi.

Kalit so‘zlar: metodika, o‘qitish, geometriya, darslar, 3D modellar, boshlang‘ich sinflar, ko‘rgazmali taqdimotlar, amaliy manipulyatsiya.

Аннотация: Целью данной статьи является изучение методики преподавания уроков геометрии в начальных классах с использованием 3D-моделей, предоставление наглядных и конкретных инструкций для обогащения понимания учащимися геометрических элементов.

Ключевые слова: методика, преподавание, геометрия, уроки, 3D-модели, начальные занятия, наглядные презентации, практические манипуляции.

Abstract: This article is aimed at studying the methodology of teaching geometry classes in elementary grades using 3D models, using visual, tactile and collaborative methods to enrich students' understanding of geometric concepts.

Keywords: methodology, teaching, geometry, lessons, 3D models, elementary classes, visual presentations, practical manipulation.

KIRISH

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga geometriyani o'rgatish o'qituvchilar uchun doimo qiyin vazifa bo'lib kelgan. Geometrik tushunchalarni o'rgatishning an'anaviy usullari ko'pincha yosh o'quvchilarning e'tiborini va qiziqishini o'ziga jalb eta olmaydi, bu esa

ularning mavhum fazoviy tushunchalarni o‘zlashtirishini qiyinlashtiradi. Biroq, zamonaviy texnologiyalar va innovatsion o‘qitish metodologiyasining paydo bo‘lishi bilan 3D modellardan foydalanish yosh talabalarga geometriyani o‘rgatishning samarali va qiziqarli usuli sifatida paydo bo‘ldi. Ushbu maqolada asosiy e‘tibor boshlang‘ich sinflarda geometriya darslari elementlarini 3D modellar yordamida o‘qitish metodikasini o‘rganish, uning afzalliklari va pedagogik ta‘sirini yoritib berishga qaratilgan. So‘nggi yillarda ta‘limda 3D modellardan foydalanish, ayniqsa, geometriya sohasidagi murakkab tushunchalarni tushunishni kuchaytirish salohiyati tufayli katta e‘tiborga sazovor bo‘ldi.

Boshlang‘ich sinflar uchun geometriya darslariga 3D modellarni qo‘shishning asosiy afzalliklaridan biri bu ko‘p sensorli o‘rganish tajribasidir. Yosh talabalar ko‘pincha vizual va taktil tajribalar orqali eng yaxshi o‘rganadilar va 3D modellar ularga geometrik shakllar bilan jismoniy o‘zaro ta‘sir qilish imkoniyatini beradi, bu ularga mavhum matematik tushunchalarni aniq tushunishga imkon beradi. Ushbu interfaol yondashuv nafaqat turli xil ta‘lim uslublarini qamrab oladi, balki o‘quv jarayoniga faol jalb qilish va ishtirok etishga yordam beradi, bu esa geometriyani yanada mazmunli va uzoqroq tushunishga olib keladi. Bundan tashqari, 3D modellardan foydalanish texnologiyani 21-asrning ta‘lim ehtiyojlariga mos ravishda sinfga integratsiyalashuviga yordam beradi. Raqamli vositalar va dasturiy ta‘minot mavjudligi bilan o‘qituvchilar o‘quv muhitini yaxshilaydigan va talabalarning qiziqishini o‘ziga tortadigan dinamik 3D modellarni yaratishi va taqdim etishi mumkin.

Ushbu maqolada biz boshlang‘ich sinflar uchun geometriya darslariga 3D modellarni integratsiya qilishning maxsus metodologiyalari va eng yaxshi amaliyotlarini ko‘rib chiqamiz. Biz o‘qituvchilar 3D modellardan foydalangan holda amaliy mashg‘ulotlar, interaktiv vizualizatsiya va hamkorlikda o‘rganish tajribasini o‘z ichiga olgan dars rejalarini qanday ishlab chiqishlari mumkinligini o‘rganamiz.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga geometriyani o‘rgatishda 3D modellardan foydalanish ko‘plab afzalliklarni ko‘rsatdi. Metodikaning ko‘p sensorli tabiati vizual, taktil va eshitish imtiyozlarini hisobga olgan holda turli xil o‘rganish uslublariga

murojaat qiladi. O‘quvchilarni vizual rag‘batlantiruvchi taqdimotlar, 3D modellarni amaliy manipulyatsiya qilish, interfaol texnologiya va hamkorlikdagi o‘quv faoliyati orqali jalb qilish orqali o‘qituvchilar turli xil ta’lim usullarini samarali hal qilishlari mumkin, bu turli kuchli va afzal ko‘rgan o‘quvchilarning geometrik tushunchalarni tushunish va o‘zlashtirishda teng imkoniyatlarga ega bo‘lishini ta’minlaydi. Bundan tashqari, metodologiya o‘quvchilarning faol ishtiroki va ishtirokini rag‘batlantiradi, qiziquvchanlik va izlanish tuyg‘usini rivojlantiradi. 3D modellar bilan ishlashning interfaol tabiati ichki motivatsiyani rag‘batlantiradi va o‘quvchilarning geometriyaga bo‘lgan qiziqishini rag‘batlantiradi, bu esa darslarda faollik va diqqatlilik darajasini oshiradi. 3D modellardan foydalanish orqali o‘qituvchilar o‘quvchilar e’tiborini o‘ziga tortadigan va geometrik tamoyillarni kashf qilish ishtiyoqini uyg‘otadigan chuqur ta’lim muhitini yaratishi mumkin.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, boshlang‘ich sinflarda geometriya darslarini 3D modellar yordamida o‘qitish metodikasi o‘quvchilarning geometrik tushunchalarini rivojlantirishga har tomonlama va samarali yondashuvni taqdim etadi. Vizual, teginish va hamkorlikda o‘rganish tajribasini osonlashtirish uchun 3D modellarning kuchidan foydalangan holda, o‘qituvchilar geometriyani chuqur qadrlashlari va talabalarga muhim matematik va kognitiv ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari, ularning akademik va shaxsiy rivojlanishi uchun mustahkam poydevor qo‘yishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Accascina, G., & Rogora, E. (2006). Using Cabri 3D diagrams for teaching geometry. *International Journal for Technology in Mathematics Education*, 13(1), 11-22.
2. Feruza, B. (2023). MUHANDISLIK GEOMETRIYASI VA KOMPYUTER GRAFIKASI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(14), 203-211.
3. Kaufmann, H. (2004). *Geometry education with augmented reality* (Doctoral dissertation).

4. Ng, O. L., & Ye, H. (2022). Mathematics learning as embodied making: primary students' investigation of 3D geometry with handheld 3D printing technology. *Asia Pacific Education Review*, 23(2), 311-323.